

**POLIMERLAR. ORGANIK KIMYO VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI
MOAMMOLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6402547>

Tuxtamisheva Farangiz Salohiddin qizi
Omonova Munisa Shapoatovna

*Termiz muhandislik-texnologiya instituti "Yengil sanoat va kimyo texnologiyalari" fakulteti 2 kurs Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi
8-20 guruh talabalari*

Abdumanopova Nargiza Baxodir qizi

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti Fizika va kimyo fakulteti Kimyo yo'nalishi 21/2 guruh talabasi

Alijonova Marg'iyona

Termiz Agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti Agrologistika va biznes fakulteti Dorivor o'simliklarning yetish va qayta ishlash texnologiyasi 2-bosqich 209-guruh talabasi

Kalit soʻzlar: polimer, materilar, biologik, kimyoviy, ter,al, jarayon, koefitsent, kompozitsiya, kopikli, kauchuk,

Anotatsiya: Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi ajoyib ishlashga ega bo'lgan materiallarning paydo bo'lishiga olib keldi. Polimer materiallarning molekulyar og'irligi bir necha mingdan bir necha milliongacha bo'lishi mumkin. Bunday materiallarning asosiy fazilatlari ularning keng tarqalishini aniqlaydi. Har yili polimerlarning ulushi tobora ko'payib borayotgan mahsulotlar soniga to'g'ri keladi. Shuning uchun biz ularning xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

Polimer xususiyatlari Polimerlardan foydalanish juda keng. Bu materialning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Bugungi kunda polimer materiallar turli sohalarda uchraydi, deyarli har bir uyda mavjud. Polimer materiallarni ishlab chiqarish jarayoni doimiy ravishda takomillashtirilmoqda, tarkibi o'zgartirilmoqda, buning natijasida u yangi ishlash sifatlarini oladi. Polimerlarning fizik xususiyatlari quyidagicha ifodalanishi mumkin. Issiqlik o'tkazuvchanligining past koefitsienti. Shuning uchun ba'zi ishlarda izolyatsiya sifatida ba'zi polimerlardan foydalanish mumkin. LTECning yuqori bo'lishi obligatsiyalarning nisbatan yuqori harakatchanligi va deformatsiya

koeffitsientining doimiy o'zgarishi bilan bog'liq. Termal kengayish koeffitsientining yuqori koeffitsientiga qaramay, polimerik materiallar purkash uchun idealdir. Yaqinda metall va boshqa materiallarga korroziyaga qarshi xususiyatlarni berish uchun polimerni yupqa qatlam shaklida sirtga surtish holatini tez -tez uchratish mumkin. Zamonaviy ilova texnologiyalari nozik himoya plyonka olish imkonini beradi. Maxsus tortishish ma'lum bir kompozitsiyaning xususiyatlariga qarab juda keng diapazonda o'zgarishi mumkin. Juda yuqori tortishish kuchi qisman egiluvchanlikning oshishi bilan bog'liq. Albatta, indikator metall yoki qotishmalarnikidan ancha past. Polimerlarning mustahkamligi nisbatan past. Ta'sir kuchi qiymatini oshirish uchun kompozitsiyaga turli xil qo'shimcha komponentlar qo'shiladi, buning natijasida maxsus turdagi polimerlar olinadi. Past haroratni hisobga oling. Polimer materiallar issiqlikka yaxshi toqat qilmaydi. Shuning uchun ko'p versiyalar 80 darajadan yuqori bo'lmagan haroratda ishlashi mumkin. Agar siz tavsiya etilgan harorat chegarasidan oshib ketsangiz, kuchli isitish natijasida polimer materialining egiluvchanligi oshadi. Yuqori egiluvchanlik kuchning pasayishiga va boshqa jismoniy xususiyatlarning o'zgarishiga olib keladi.

Qarshilik juda keng diapazonda farq qilishi mumkin. Bunday polimerlarning namunasi 10 17 Ohm × sm bo'lgan qattiq PVX hisoblanadi. Ko'p polimerik materiallar juda tez yonadi. Bu nuqta ba'zi sohalarda polimerlardan foydalanish mumkin emasligini aniqlaydi. Bundan tashqari, kimyoviy tarkibi yonish paytida ular zaharli moddalar yoki korroziy tutun chiqarishi mumkinligini aniqlaydi. Maxsus ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalanganda sirt po'latdan ishqalanishning kamaytirilgan koeffitsientiga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli, qoplama ancha uzoq davom etadi va unda nuqsonlar ko'rinmaydi. Tasniflash yig'ilish holatiga ko'ra amalga oshiriladi:

Qattiq. Deyarli hamma odamlar polimerlarni yaxshi bilishadi, chunki ular maishiy texnika va boshqa uy -ro'zg'or buyumlari uchun uylar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Ushbu materialning boshqa nomi plastikdir. Qattiq shaklda polimer material juda yuqori kuch va egiluvchanlikka ega. Elastik materiallar. Strukturaning yuqori egiluvchanligi kauchuk, ko'pikli kauchuk, silikon va boshqa shunga o'xshash materiallarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ularning aksariyati qurilishda izolyatsiya sifatida topilgan, bu ham asosiy ko'rsatkichlar bilan bog'liq. Suyuqliklar. Polimerlar asosida juda ko'p miqdordagi turli xil suyuq moddalar ishlab chiqariladi, ularning aksariyati qurilishda ham qo'llaniladi. Misollar sifatida bo'yoqlar, laklar, mastiklar va

boshqalar kiradi. Tasniflash heteroatomning tabiati bo'yicha ham amalga oshiriladi. Kislorod atomini asosiy zanjirga kiritish mumkin. Bu zanjir tuzilishi murakkab va oddiy poliester va peroksidlarni olish imkonini beradi. Asosiy zanjirda oltingugurt atomining mavjudligi bilan tavsiflanadigan spiral. Ushbu tuzilish tufayli polietioterlar olinadi. Asosiy zanjirida fosfor atomlari bo'lgan birikmalarni ham topishingiz mumkin. Kislorod va azot atomlari ham asosiy zanjirga kiritilishi mumkin. Bunday strukturaning eng keng tarqalgan namunasi poliuretanlardir. Poliaminlar va poliamidlar - asosiy zanjirida azot atomlari bo'lgan polimerik materiallarning yorqin vakillari. Yuqoridagi barcha ma'lumotlar polimerik materiallarning juda ko'p sonli turlarini aniqlaydi. Bu nuqta ularning keng qo'llanilishini, inson faoliyatining deyarli barcha tarmoqlari va sohalarida qo'llanilishini belgilaydi. Polimer materiallardan foydalanish

Polimerlardan foydalanishda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim.

Faol ishlab chiqarish 20 -asrning boshlarida boshlangan. Dastlab, ishlab chiqarish texnologiyasi past molekulyar og'irlikdagi xom ashyo va tsellyulozani qayta ishlashdan iborat edi. Ularni qayta ishlash natijasida bo'yoqlar va plyonkalar paydo bo'ldi.

Zamonaviy polimerlar barcha sanoatning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Kinematografiya rivojlangan paytda shaffoflarning paydo bo'lishi birinchi rasmlarni suratga olish imkonini berdi.

Zamonaviy dunyoda polimer materiallar deyarli barcha sohalarida qo'llaniladi. O'yinchoqlar, asbob -uskunalar, farmatsevtika, to'qimachilik, qurilish materiallari va boshqalarni ishlab chiqarishda polimerlardan foydalanish misol bo'la oladi. Bundan tashqari, ular asosiy ishlash xususiyatlarini o'zgartirish uchun boshqa materiallarning bir qismiga aylanadi, tabiiy teri yoki kauchukni qayta ishlashda ishlatiladi. Plastmassadan foydalanish tufayli ishlab chiqaruvchilar kompyuter va mobil qurilmalarning narxini pasaytirishga, ularni yengilroq va ingichka qilishga muvaffaq bo'lishdi. Agar siz metallar va polimerlarni solishtirsangiz, narxlardagi farq juda katta bo'lishi mumkin.

Polimer materiallarni ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish mashinasozlik va boshqa ko'plab sohalarida qo'llanila boshlagan zamonaviy kompozitlarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Polimerdan foydalanish kosmos bilan ham bog'liq. Ham samolyotlar, ham turli sun'iy yo'ldoshlarning yaratilishini misol qilib aytish mumkin. Massaning sezilarli darajada kamayishi gravitatsiyani eng kam xarajat bilan

engishga imkon beradi. Bundan tashqari, polimerlar atrof -muhit ta'siriga, masalan, harorat va namlik o'zgarishiga qarshi turishi yaxshi ma'lum.

Dastlab, polimerlar ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida past sifatli past molekulyar moddalar ishlatilgan. Shuning uchun ularning kamchiliklari juda ko'p edi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish texnologiyalarining takomillashuvi shuni ko'rsatdiki, bugungi kunda polimerlar foydalanish xavfsizligi yuqori, atrof muhitga zararli moddalar chiqarmaydi. Shuning uchun ular kundalik hayotda ishlatiladigan narsalarni ishlab chiqarishda tobora ko'proq foydalanila boshlandi Polimerlarni qo'llash Zamonaviy iqtisodiyot va inson hayoti polimerik materiallarsiz amalga oshmaydi. Buning sababi shundaki, ular nisbatan past narxga ega; agar kerak bo'lsa, aniq ishlash uchun asosiy ishlash xususiyatlarini o'zgartirish mumkin. Oqibatda yerlar zararlanishi natijasida yaroqsiz holatga, suvlardagi jonivorlar esa suvlarning ifloslanishi oqibatida halokatga muhtalo bo'lishi kuzatilmoqda. Yog'inlarda $pH = 4,15 - 4,5$ li sulfat kislotasining uchrashi hatto Olmaliqdan 50 km narida joylashgan G'arbiy Tyan - Shanning Chotqol biosferik qo'riqxonasida ham kuzatilgan bo'lib, bu yerda oltingugurtning fon konsentrasiyasi MHD bo'yicha eng yuqori natijaga ega. Statistik ma'lumotlarga ko'ra hozir respublika bo'yicha yiliga atmosfera havosiga 1,84 mln. tonna zararli moddalar tashlanmoqda. Ushbu miqdordan 53 % i uglerod oksidiga, 8 % i uglevodorodlarga, 15 % i oltingugurt angidridiga, 4 % i azot oksidlariga, 15 % i esa yuqori toksik ingrediyentlarga to'g'ri keladi. Ushbu gazlarning barchasi atmosfera havosida turli xil o'zgarishlarni vujudga keltirib, atmosfera havosining tarkibini buzilishiga sababchi bo'ladi. Atmosferada to'plangan zaharli birikmalar yomg'ir va qor orqali yerga qaytadi va natijada unumdor tuproq qatlamini hamda suv havzalarini zararlaydi.

Hozirgi kunda suv havzalari sanoat korxonalarining oqova suvlari bilan ham keskin ifloslanmoqda. Sanoatda ajralayotgan oqova suvlar tarkibida asosan, turli og'ir metall ionlari va tuzlari, yuvuvchi vositalar, yog'lar, neft mahsulotlari, radioaktiv birikmalari ko'plab uchraydi. Hisoblarga ko'ra suv havzalariga 500 mingdan ortiq turli xildagi birikmalar tashlanar ekan.

Og'ir metallar — Pb, Hg, Cu, Zn, Cd suvga tushib, hayvon va baliqlar organizmlariga o'tadi. Ulardan esa iste'mol orqali inson organizmiga ham o'tishi mumkin (simob bilan zaharlangan baliqlarni iste'mol qilish orqali inson organizmining shikastlangani Amerikada kuzatilgan).

Neft va neft mahsulotlari bilan ifloslanganda suv havzalari, dengizlar va okeanlar ham katta talofot ko'radi. Har yili okean suvlariga tanker va kemalarning halokati natijasida 12 - 15 mln. tonna neft oqib ketadi.

Ma'lumki, 1 tonna neft yupqa plyonka bilan 12 km² suv yuzasini qoplaydi. Bu esa o'z yo'lida baliq uvildiriglarining, kislorod yetkazib beradigan fitoplanktonlarining qirilib ketishiga sababchi bo'ladi, natijada havo - atmosfera va suv - gidrosfera o'rtasidagi gaz - suv almashinishi jarayoni buziladi. Kundalik hayotimizda o'zimizning ba'zi avtomobillarni yuvish shoxobchalarida ham ko'plab neft mahsulotlarining suvga qo'shilib oqib ketishi doimo kuzatiladi. 10 g neft mahsuloti esa 60 m³ suvni umuman ishlatishga yaroqsiz qilib qo'yadi.

Ekologik nuqtai - nazardan olib qaraganda atrof – muhitga zarar yetkazuvchi zaharli moddalar pollyutantlar deyiladi. Quyidagi jadvalda asosiy pollyutantlarning ro'yxati berilgan. Ular ifloslantiruvchi muhiti bo'yicha guruhlangan

Xulosa ; Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, ko'rib chiqilayotgan maydon doimiy ravishda rivojlanib bormoqda, buning natijasida kompozit materiallar paydo bo'la boshladi. Ular polimerlarga qaraganda ancha qimmat, lekin ular alohida fizikaviy, kimyoviy va mexanik xususiyatlarga ega. Yaqin kelajakda polimer materiallardan turli sohalarda faol foydalanishda davom etadi, chunki ularni almashtirishning muqobillari hozircha yo'q. 1833 yilda J.Berzelius "polimeriya" atamasini kiritdi va uni izomerizm turlaridan biri deb atadi. Bunday moddalar (polimerlar) bir xil tarkibga ega bo'lishi kerak edi, lekin har xil molekulyar og'irliklar, masalan etilen va butilen. J.Berzeliusning xulosasi "polimer" atamasining zamonaviy tushunchasiga to'g'ri kelmaydi, chunki o'sha paytda haqiqiy (sintetik) polimerlar hali ma'lum emas edi. Sintetik polimerlar haqida birinchi eslatma 1838 yilga (poliviniliden xlor) va 1839 yilga (polistirol) to'g'ri keladi. Polimerlar kimyosi A.M.Butlerov organik birikmalarning kimyoviy tuzilishi nazariyasini yaratgandan keyingina vujudga keldi va rezina sintezi usullarini jadal izlash natijasida yanada rivojlandi (G. Bouchard, V. Tilden, K. Xarris, IL Kondakov, S.V. Lebedev) ... 20 -asrning 20 -yillari boshidan polimerlar tuzilishi haqidagi nazariy tushunchalar rivojlana boshladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Renovablesverdes.com
2. Uz.birmis.com
3. Daglse.ru
4. Aim.uz